
Un modèle d'indexation et de recherche de documents vidéos basé sur le formalisme des graphes conceptuels

Mbarek Charhad

Laboratoire CLIPS-IMAG,

BP 53 - 38041 Grenoble cedex 9

Mabrek.Charhad@imag.fr

MOTS-CLÉS : document vidéo, graphes conceptuels, Recherche d'information multimédia, indexation conceptuelle.

KEYWORDS : video document, conceptual graphs, multimedia information retrieval, conceptual indexing.

1. Introduction

Les documents vidéos ont un caractère multimédia qui fait que la recherche par le contenu dans ceux-ci présente un certain nombre de spécificités. Par exemple, un concept donné (personne, objet...) peut être présent dans différentes manières : il peut être visualisé, il peut être entendu, on peut en parler dans le discours, et la combinaison de ces cas peut également se produire. Naturellement, ces distinctions sont importantes pour l'utilisateur. Des requêtes impliquant le concept X comme par exemple : « rechercher les segments vidéos montant une image de X » ou comme : « rechercher les segments vidéos dans lesquels on parle de X » sont susceptibles de produire des réponses tout à fait différentes. Dans le premier cas, on rechercherait X dans le flux visuel tandis que dans le second, on rechercherait dans le flux audio un segment dans la transcription duquel X est mentionné.

Notre objectif consiste donc à proposer un modèle de représentation du contenu sémantique des documents vidéos permettant la prise en compte synthétique et intégrée d'éléments d'information issus de chacune des modalités (image, texte, son) et de mettre en œuvre ce modèle dans le cadre d'un système d'indexation et de recherche par le contenu de documents vidéos.

2. Proposition

Le modèle que nous proposons constitue une extension du modèle EMIR² (Mechkour M. 1995) pour l'indexation et la recherche au niveau symbolique d'images fixes. Ce dernier permet une description multi-facettes de l'image en vue structurelle, vue spatiale, vue perceptive et vue symbolique. Ce modèle est basé sur

le formalisme des graphes conceptuels (Sowa 1984, Fatemi 1999). Dans l'objectif de couvrir toutes les caractéristiques de la vidéo, nous proposons l'ajout des vues suivantes:

- temporelle : c'est l'ensemble des relations qui relient les entités d'une vidéo dans un ordre temporel bien déterminé.
- événementielle : pour la description des différents événements qui forment le contenu d'un document vidéo.
- perceptive étendue : la description au niveau visuelle, comprenant déjà des descripteurs de forme, couleur et texture est complétée par des descripteurs de mouvement.

3. Conclusion

Dans le cas du schéma de modélisation que nous proposons, la liste des éléments que l'on souhaite décrire dans le contenu est formée de concepts et des relations conceptuelles. Ceux-ci sont mis en relations avec des ontologies dont certaines sont générales (comme WordNet) et d'autres spécifiques des domaines visés (sport, politique, ...). La figure suivante décrit une architecture de schéma de modélisation.

Figure 1. Schéma de modélisation par des graphes conceptuels du contenu vidéo

Bibliographie

- Sowa John F, "Conceptual Structures: Information Processing in Mind and Machines", Addison-Wesley publishing company, 1984
- Mechkour M., EMIR² : Un Modèle étendu de représentation et de correspondance d'images pour la recherche d'information. Application à un corpus d'images historiques, thèse de doctorat Université Joseph Fourier, 1995.
- N. Fatemi and P.Mulhem, "A Conceptual Graph Approach for Video Data Representation and Retrieval", Proceedings of the third Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA'99), Amsterdam, 1999.
- Edoardo Ardizzone, Mohand-Said Hacid, "A Semantic Modelling Approach for Video Retrieval by Content". ICMCS, Vol. 2, 1999.